

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7794765>

Мирходжаева Наргиза

*Магистрант 1-курса факультета дошкольного образования Бухарского
Государственного педагогического института*

Аннотация

Каждый ребёнок имеет права на дошкольное образование.

Наша главная задача заключается в построении качественной системы педагогического образования. Наша стратегия раннего дошкольного образования имеет огромное значение в совершенствовании педагогической сферы

Ключевые слова

дошкольное образование, современные подходы, обучение, раннее детство, современный подход

Annotatsiya

Yangi O`zbekistonda har bir bola maktabgacha ta`lim olish huquqiga ega. Bizning vazifamiz sifatli pedagogik ta`lim tizimini tashkil qilishdan iborat. Bizning erta bolalik davridagi sifatli ta`lim strategiyamiz pedagogik faoliyatni takomillashtirish uchun juda muhimdir.

Kalit so'zlar

maktabgacha ta'lim, zamonaviy yondashuvlar, o'qitish, erta bolalik, zamonaviy yondashuv.

Annotation

Every child in New Uzbekistan has the right to pre-school education. Our task is to organize a quality pedagogical education system. Our quality early childhood education strategy is critical to improving our pedagogy.

Key words

preschool education, modern approaches, teaching, early childhood, modern approach.

Мировая история свидетельствует о наличии общих законов развития цивилизации. Но духовные пути каждой нации и этноса оказываются существенно различными, проявляясь в многообразии типов мышления, чувствования, верований, языков, образа жизни, художественных форм. Национальный тип мироотношения предполагает и соответствующий ему способ передачи, хранения, воспроизводства опыта поколений, то есть национальные формы образования. Система образования отдельного народа

складывается веками, отражая исторические процессы и явления, социальные и культурные изменения. «Понять систему образования данного общества, – значит, понять строй его жизни, » – писал С.И.Гессен, имея в виду структурно-типологическую изоморфность культуры и образования. Когда мы ставим под сомнение цель образования и исследуем современные подходы к обучению детей младшего возраста, мы пропагандируем преимущества обучения, а не универсальную стратегию, которая подходит всем.

Обучение в раннем детстве имеет исторические корни, которые мы можем проследить до времен Мартина Лютера в 1500-х годах. С тех пор несколько теоретиков обучения разработали различные подходы к обучению детей младшего возраста, но все они работают над достижением цели успешного развития детей.

Подходы к обучению детей младшего возраста

Вот несколько подходов к обучению детей младшего возраста, которые практикуют педагоги:

Теория обучения Джерома Брунера. Подход Брунера к обучению рассматривает детей как активных учеников, которые строят свои собственные знания о мире. Это мнение разделяют и другие теоретики, такие как Пиаже, и оно заложено в убеждениях о том, что каждый ребенок способен, находчив и конструктор своих собственных знаний.

Брунер, находясь под влиянием работ Выготского, также ввел термин «строительные леса» (часто приписываемый Выготскому). Концепция строительных лесов Брунера утверждает, что детям нужна помощь педагогов, когда они начинают изучать новую концепцию, но эта поддержка может постепенно исчезнуть по мере приобретения ими новых навыков и знаний.

Теория Выготского (ЗПД). Вклад Выготского в обучение дошкольного образования включает Зону ближайшего развития (ЗПР). Он поддерживает три принципа:

- Наличие кого-то более знающего, чем учащийся.
- Социальные действия с педагогом, с которым учащийся может наблюдать и практиковать свои навыки.
- Поддерживающие мероприятия под руководством педагога (строительные леса).

Помощь детям в саморегулировании обучения лежит в основе ЗПР.

Подход Монтеessori. Доктор Мария Монтеessori разработала ключевые концепции подхода Монтеessori в начале 1900-х годов, которые

рассматривают чувствительность детей к языку, движениям, порядку и тактильным ощущениям на определенных этапах развития.

Подход Монтеessori также связан с термином «подготовленная среда», который поощряет ориентированное на ребенка обучение в среде, где педагоги готовят материалы и упражнения, основанные на интересах и развитии ребенка.

Теория Пиаже и игровое обучение. Жан Пиаже, французский психолог, построил теорию когнитивного развития, которая, хотя она и не связана напрямую с образованием, оказала влияние на разработку образовательной политики. Его идеи, примененные в отчете Плаудена (1967) Центрального консультативного совета по образованию (Англия), привели к появлению следующих критериев:

- Индивидуальное обучение.
- Гибкость учебной программы.
- Центральное место в обучении детей.
- Использование окружающей среды.
- Важность оценки успеваемости детей.

Стратегии обучения в дошкольном образовании как один из аспектов педагогики. Педагогика также опирается на другие факторы, такие как опыт, доказательства из практики, размышления, ожидания сообщества, потребности наших детей и позитивные отношения с их семьями, чтобы разработать нашу учебную программу.

Дети приходят в мир без предрасположенностей. Дошкольные учреждения руководствуемся практическим подходом к расширению их возможностей, развития, мотивации, цели и свободы воли. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития.

Отмечаются попытки создания условий личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в развивающем пространстве, позволяющей ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.

Однако, сегодняшняя ситуация в дошкольных учреждениях не всегда позволяет говорить о том, что педагоги полностью приступили к реализации идей личностно-ориентированных технологий, именно предоставление

возможности детям для самореализации в игре, режим жизни перегружен различными занятиями, на игру остается мало времени.

Этот подход подчеркивает управляемый детьми опыт, а команда воспитателей-педагогов помогает им добиться успеха, поддерживая учебную программу, которая использует самостоятельное и экспериментальное обучение. В заключение отметим, что работа, осуществляемая в рамках курса, предполагает возможность создания социальной ситуации для участия родителей в образовательной деятельности, как равноправных участников образовательного процесса, в котором они являются не только социальными заказчиками, но и активными социальными партнерами. Дошкольная организация при этом переходит на новый уровень взаимодействия с родителями, становится «открытой системой». Этот принцип открытости реализуется в социальном партнерстве, через вовлечение родителей в образовательный процесс и понимается нами как «открытость детского сада внутрь». Все это направлено на формирование общественно-государственной системы воспитания детей, учитывающей интересы и актуальные потребности современного российского общества, государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе.

Для того, чтобы педагоги укрепляли свои отношения с сообществом, они должны понимать теории, лежащие в основе их решений по учебной программе. Благодаря сотрудничеству и размышлениям преподаватели могут извлечь выгоду из глубокого понимания того, как эти подходы применяются в отдельных контекстах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Uraeva, D. S., Sharipova, M. B., Zaripova, R. I., & Nizomova, S. S. (2020). THE EXPRESSION OF THE NATIONAL TRADITIONS AND BELIEFS IN UZBEK PHRASEOLOGICAL UNITS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 469-472.
2. Рахимов Ф. Б., Шарипова М. Б. МЕСТО ИННОВАЦИЙ В РЕШЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // *Academy*. – 2020. – №. 5 (56).
3. Реброва С.Н. СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ-2022.
4. Шарипова М. Б., Садуллоева М. Б. К. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ // *Проблемы педагогики*. – 2020. – №. 1 (46)

5. Шарипова М. Б., Мустакимова Г. А. Наследие мыслителей в эстетическом воспитании учащихся начальной школы //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 10-5. – С. 48-49.
6. Sharipova M. B., Nizomova S. S. THE ARTISTIC IMAGE OF THE IMAGE OF" WATER" IN THE POEM //УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА. – 2018. – №. 11. – С. 75.
7. Шарипова М. Б., Муродова Ш. Ш. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРЯДОВ В ЭПОСЕ «АЛПОМИШ» //Научный журнал. – 2020. – №. 9. – С. 32-34.
8. Шарипова М. Б. и др. ПРОФЕССИЯ «УЧИТЕЛЬ» И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 1. – С. 24-25.
9. Baxshilloeyevna M. S., Shuhratovna M. S. Description and interpretation of wedding customs in the epic" Alpomish" //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 11.
10. Sharipova M. " Alpomish" dostoni-o'zbek xalqi tarixi badiiy ifodasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
11. Sharipova M. O'quvchi yoshlar tarbiyasida o'lmas an'ana va marosimlarning ahamiyati //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
12. Sharipova M. Qahramonlik eposi-milliy madaniyatimizning nodir hazinasi (" Alpomish" dostoni misolida) //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
13. Sharipova M. O'lmas an'ana va marosimlar-ma'naviyatimizning nodir hazinasi //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.
14. Ахмедова М. Ш., Шарипова М. Б. ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ //Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч. – 2016. – С. 118.
15. Шарипова М. Б., Истамова З. Особенности этического воспитания детей дошкольного возраста //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 1-5. – С. 39.
16. Шарипова М. Б., Саъдуллаева М. Б. К. РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //Проблемы педагогики. – 2020. – №. 6 (51).
17. Шарипова М. Б., Ашурова Ф. А. Межличностные отношения в дошкольном возрасте //Вестник магистратуры. – 2020. – №. 1-5. – С. 35.